

КЛАССИФИКАЦИЯ, СОСТАВ И СТРОЕНИЕ БИТУМОВ

Махмудов М.Ж.

Салойдинов А.А.

Хасанов С.К.

Бухарский инженерно-технологический институт,
Республика Узбекистан, Бухара
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13360524>

Битумы относятся к наиболее распространённым органическим вязущим веществам и представляют собой сложную смесь из многочисленных и разнообразных по химическому строению жидких и твёрдых углеродов и их производных, богатых кислородом, не растворяемых в воде, но растворяемых в сероуглероде, хлороформе и других органических растворителях.

В зависимости от исходного сырья различают природные и искусственные нефтяные битумы.

Природный битум представляет собой органическое вещество темно-коричневого или чёрного цвета, которое при нагревании размягчается и переходит в жидкое состояние, а при охлаждении затвердевает.

Нефтяные (искусственные) битумы представляют собой органическое вязущее, получаемое путём переработки нефтяного сырья при выделении из него газов, бензина, керосина, дизельного топлива и др. Основным сырьём для получения нефтяных битумов является гудрон, который представляет собой остаток после отгонки из мазута нефтяных фракций. В зависимости от технологии производства различают нефтяные битумы: остаточные, окислённые, крекинговые.

В чистом виде природный битум встречается довольно редко, чаще всего встречаются пропитанные битумом горные породы (известняки, доломиты, песчаники). Битумные доломитовые и известняковые породы без извлечения битума используются в виде тонкого порошка для получения асфальтовой мастики и асфальтового бетона.

Природный битум образуется в результате медленного удаления из нефти лёгких и средних фракций, а также под влиянием процессов полимеризации и окисления. Природные битумы отличаются высокой атмосферостойкостью и хорошим прилипанием к поверхности каменных материалов.

Остаточные битумы получают из гудрона путём дальнейшего глубокого отбора из него масел. Гудрон является основным сырьём для получения нефтяных битумов и представляет собой остаток после отгонки из мазута масляных фракций. При нормальной температуре остаточные битумы представляют собой твёрдые или полутвёрдые продукты относительно малой вязкости.

Окислённые битумы получают путём окисления гудрона в специальных аппаратах (продувка воздухом). В процессе производства окислённых битумов водород, содержащийся в остатках, реагирует с кислородом воздуха, образуя водяные пары. Происходит потеря водорода, которая сопровождается уплотнением нефтяных остатков ввиду их полимеризации и сгущения.

Крекинговые битумы получают путём переработки остатков, образующихся при крекинге (разложении при высокой температуре) нефти и нефтяных масел в целях получения большого выхода бензина.

По консистенции (при температуре 18 °С) битумы могут быть:

- твёрдыми, обладающими упругими, а иногда хрупкими свойствами;
- полутвёрдыми, обладающими вязкопластичными свойствами;
- жидкими, обладающими легкотекучими свойствами.

Твёрдые и полутвёрдые битумы транспортируют в железнодорожных цистернах, оборудованных подогревательными устройствами, или в бумажной таре; жидкие битумы – в нефтяных и мазутных цистернах. Хранят битумы в специальных хранилищах.

Химический состав битумов весьма сложен. Так, в них могут находиться смеси углеводородов метанового и нафтенового рядов и их кислородные, сернистые и азотные производные.

Элементарный состав битумов колеблется в пределах: углерод – 70...80%, водород – 10...15%, сера – 2...9%, кислород – 1...5%, азот – 0...2%. Эти элементы находятся в битуме в виде углеводородов и их соединений с серой, кислородом и азотом.

Использованная литература:

1. Makhmudov, M. J., Zamirovich, B. Z., Khuzjakulov, A. F., Saloydinov, A. A., Tukhtayev, N. N., & Khotamov, Q. S. (2024). METHOD FOR REDUCING AROMATIC HYDROCARBONS IN COMPOSITION OF GASOLINE. *Processes of Petrochemistry and Oil Refining*, 25(2).
2. Махмудов, М. Ж., & Салойдинов, А. А. (2022). Автотранспортларнинг экологик муаммолари ва автомобил бензинлари сифатига қўйилган

замонавий экологик талаблар Илмий-техникавий журнал. Фан ва технологиялар тараққиёти. №2/2022 Бухоро.

3. Махмудов, М.Дж., Адизов, Б.З., Темиров, А.Х. и Салойдинов, А.А. (2020). Модификация низкооктанового бензина для улучшения его экологических и эксплуатационных характеристик. Международный журнал передовых исследований в области науки, техники и технологий, 7 (6), 14063-14063.

4. Махмудов, М. Ж., & Салойдинов, А. А. (2021). Турли функционал қўндирмалинг автомобил бензиновий экологический хоссаларига таъсири Илмий-технический журнал. Fan va technologylar tarakқққiyoti. №4/2021 Бухоро.

5. Saloydinov, A., Makhmudov, M., Usmonov, S., & Adizov, B. (2023). DETERMINATION OF THE QUANTITY OF WATER IN ETHANOL, GASOLINE AND ALCOHOL FUEL BY THE FISHER METHOD. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 64-67.

6. Махмудов, М. Ж., Тошев, М. С. Ў., & Салойдинов, А. А. (2021). Усовершенствование процесса региз для производства бензина соответствующего нормам Евростандарта-5. Science and Education, 2(10), 141-152.

7. Махмудов, М. Ж., Тошев, М. С. Ў., & Салойдинов, А. А. (2021). Гидроизомеризация бензолсодержащих бензиновых фракций на катализаторе NiW/Al₂O₃ с целью доведение автомобильного бензина АИ-80 до нормам Евростандарту-5. Science and Education, 2(10), 135-140.

8. Махмудов, М. Ж., Тошев, М. С. Ў., & Салойдинов, А. А. (2021). Гидроизомеризация бензолсодержащей фракции в присутствии катализатора Ni/Al₂O₃ с целью доведения бензина до норм Евро-5. Science and Education, 2(10), 104-111.

9. Салойдинов, А. А., & Жасур, Ж. У. Э. (2022). Альтернативные экологически чистые виды топлива для автомобилей. Science and Education, 3(4), 146-148.

10. Saloydinov, A. . (2023). AVTOMOBIL YOQILG'ILARINI ANTIDETONATSION XOSSALARINI YAXSHILASH UCHUN QO'LLANILUVCHI KISLORODLI BIRIKMALAR TURLARI. Наука и инновация, 1(17), 13–14. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/18610>

11. Ярцев, В. П. Битумные композиты: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 270102, 270105, 270205 / В. П. Ярцев, А. В.

Ерофеев. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 80 с. – 50 экз. – ISBN
978-5-8265-1255-5.

